

**Egészséges, magas táplálkozásbiológiai értékű édesipari termékcsalád fejlesztése
(„F vitaminokkal dúsított, csökkentett energiatartalmú piskótaszelet”)
GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2017-00507**

Abstract

In the framework of the project, the goal was to develop a healthy confectionery product line with high nutritional and biological value, which, by following the preparation recommendations, fulfills the dietary recommendations for optimal polyunsaturated fatty acid intake, with particular attention to essential fatty acids. In order to achieve this goal, we increased the biological value of the long-lasting sponge cake product by adding fatty acids, and in addition, we enriched the sponge cake filling cream with long-chain polyunsaturated fatty acids. In the case of sponge cake slices, nutrient losses caused by heat treatment/baking were precisely determined, and from the point of view of shelf life of the sponge cake, the protective gas packaging and the color change during the protective gas storage were examined: based on all this, we formulated a proposal for the optimal storage of the product.

Összefoglalás

A projekt keretében egészséges, magas táplálkozásbiológiai értékű édesipari termékcsalád fejlesztése volt a cél, mely az elkészítési javaslatok betartásával teljesíti az optimális többszörösen telítetlen zsírsav-bevitel dietetikai javaslatait, különös tekintettel az esszenciális zsírsavakra. A célkitűzés elérése érdekében zsírsavkiegészítéssel emeltük meg a tartós piskóta termék biológiai értékét, emellett pedig hosszúláncú, többszörösen telítetlen zsírsavakkal dúsítottuk a piskótakrémet. A piskótaszelet esetében a hőkezelés/sütés okozta táplálékanyag veszteségeket pontosan meghatároztuk, illetve vizsgáltuk a piskóta eltarthatósága szempontjából a védőgáz csomagolást és a védőgáz tárolás alatti színárnyalat változást: mindezek alapján javaslatot fogalmaztunk meg a termék optimális tárolására.

Kutatás-fejlesztési rész

1. „A” rész: PISKÓTA

1.1. Bevezetés

Az elhízás és az elhízás okozta betegségek (szív, érrendszeri, metabolikus szindróma, stb.) világszerte jelentős problémakör. Napjainkat rohanó világban éljük, amely lehetőleg egészséges embert kíván. Ehhez olyan életvitel szükséges, amely nagymértékben hozzájárul az egészségünk megőrzéséhez, és nem csak a rendszeres testmozgást foglalja magába, hanem az egészséges, egészséget támogató és azt megőrző élelmiszerek fogyasztását is. A dietetikai trendek kialakítása során az elsődleges cél az egészség megőrzése és ezzel egy új piaci szegmenst nyit az élelmiszeripar előtt (Törőcsik, 2006). Ennek köszönhető, hogy az élelmiszeripar olyan innovatív iparágga alakult, amely évről évre újabb és újabb termékeket állít elő a fogyasztói megelégedettség növelésére és a fenti célok megvalósítására. Ennek megoldására sokan választják a különféle diétákat és ennek részeként a csökkentett energia, szénhidrát-tartalmú, vagy esszenciális komponensekkel dúsított termékeket. Megérteni a táplálék és az egészség közötti kapcsolatot, mindig is kihívást jelentett. Az 1980-as években, Japánban kezdtek el foglalkozni legelőször a speciális összetevőkkel kiegészített termékekkel, amelyek fiziológiai szempontból előnyös tulajdonságokkal rendelkeznek (Hardy, 2000; Kwak és Jukes, 2001; Stanton és mtsai., 2005). 1984-ben japán kutatók megalkották a funkcionális élelmiszer fogalmát. Ezen termékcsoport definiálásával már többen próbálkoztak (Roberfroid, 2002), de máig nem létezik egységesen elfogadott definíciója (Alzamora és mtsai., 2005). 1991-ben a japán Egészségügyi és Jóléti Minisztérium megalkotta a FOSHU (Food for Specified Health Uses) elnevezést erre a termékcsoporra. Ezek a termékek egy új, a gyakorlatban megvalósítható lehetőséget biztosít arra,

hogyan az elfogyasztott ételmeiszter hozzásegítse a fogyasztót az „egészséges állapothoz”, amely a jó közérzetet és a különböző betegségek kockázatának csökkentését eredményezi (Bhat és Bhat, 2011). A fogyasztók egyre inkább hisznek abban, hogy az ételek közvetlen hatást gyakorolnak az egészségükre (Mollet és Rowland, 2002) és nemcsak az étvágyuk kielégítése és a szükséges tápláló anyagok elfogyasztása a cél, hanem hogy a táplálkozással kapcsolatba hozható betegségek és egyéb szindrómák kialakulását megakadályozzák, a fizikai és mentális egészségüket megszilárdítsák (Menrad, 2003; Roberfroid, 2000; Niva, 2007). A legtöbb ember anélkül szeretne egészségesen táplálkozni, hogy étkezési szokásait nagymértékben meg kelljen változtatnia. Ez a tény lendíti előre a funkcionális ételmeiszterek piaci pozícióját, azaz az ételmeiszter tápanyagtartalma és összetétele megváltozik, de érzékszervi tulajdonságaiban nem tér el a megszokottól (Becker és Kyle, 1998). A fentiek figyelembevételével alakítottuk ki a Hazánkban közkezdvelt édesipari terméket, mely érdemben megemelt és viszonylag stabilan tartható biológiai értékkel rendelkezik.

1.2. Célkitűzések

A projekt során az egészséges, magas táplálkozásbiológiai értékű édesipari termékcsalád fejlesztése („F vitaminokkal dúsított, csökkentett energiatartalmú piskótászelet”) volt a cél. A végső célkitűzés egy olyan termékcsalád kifejlesztése volt, mely az elkészítési javaslatok betartásával teljesíti az optimális többszörösen telítetlen zsírsav-bevitel kívánalmait:

- a zsír/zsíradék az összes bevitt energiának lehetőleg maximum 30%-át adja,
- ebben a telített zsírsavak maximum 30%-ot képviselnek,
- a többszörösen telítetlen/telített (PUFA/SAT) arány lehetőleg haladja meg a 0,4 értéket,
- a többszörösen telítetlen zsírsavakban az n6/n3 arány lehetőleg 2-4,5 közé essen vagy legyen 4 alatt.

1.3. Alapanyag vizsgálatok

A tartós piskóta alapanyagai közül kifejezetten csak a tojássárgájával foglalkoztunk zsírtartalom és zsírsavtartalom szempontból. Elvégeztük ugyan a formaleválasztó zsír összetételi vizsgálatát is, mely azonban nagyon kis arányt képviselt a teljes termék vonatkozásában. Az ipari léptékű munkához felhasznált tojásporok alapvetően kettő típusból adódtak. Egyik normál, kereskedelmi forgalomban is beszerezhető, magasabb hőmérsékleten szárított teljes tojáspor széria volt, a másik pedig az OVO-DHA brand omega-3 zsírsavakkal kiegészített tojáspora volt. Első közelítésben megvizsgáltuk, milyen arányban van jelen a tojásporban a triglicerid és foszfolipid frakció. Ezt kifejezetten azért vizsgálatuk, hogy iránymutatást kapjunk a telítetlen zsírsavak arányára vonatkozóan. A nevezett arány a tojásporok esetében PL:TG=1:1.8 volt.

A munka kezdeti fázisában fontosnak ítéltük meg a kereskedelmi forgalomban beszerezhető tojásporok zsírsavprofil screening vizsgálatát. Első közelítésben a hazai piacon fellelhető tojásporok ilyen irányú analízisét végeztük el. A munka elsődleges kérdéscélje az volt, hogy a piacon ipari tételekben is beszerezhető tojáspor tételek mennyire térnek el egymástól. Ez főleg azért volt érdekes, mert gyártás során, ha brand-váltás válik szükségessé, fontos előre látni, az a termékminőséget hogyan befolyásolja. Az összesen 10, kereskedelmi forgalomban beszerezhető tojáspor esetében a DHA részarány erősebben elmaradt az OVO-DHA termék esetében meghatározott 2% körüli értéktől. Fontos megjegyezni, hogy a mi esetünkben F vitamin névvel jellemeztük a dúsítást, ennek megfelelően nem kizárólag a növényi olajokban előforduló C18:3 n3 (alfa-linolénsav) és C18:2 n6 (linolsav), hanem ezen zsírsavak lánchosszabbított, polideszaturált változatait is meg kívántuk jeleníteni a termékben (dokozaheksaénsav, DHA, C22:6 n3). Miután az omega-3 zsírsavak legfontosabb és biológiai szempontból legértékesebb változatait algák termelik, munkánk során indirekt módon növényi és alga eredetű olajforrásokkal is dolgoztunk.

1.4. Előkészítő munka tartós piskóta receptúra kidolgozására

A piskóta fejlesztésre irányuló munkánk során alapvetően kettő irányt jelöltünk meg:

1. A zsírok optimalizálása során az OVO-DHA termék és a kereskedelmi forgalomban beszerezhető tojáspor olyan arányát igyekeztünk összeállítani, mely DHA beviteli szempontból megfelelő dózist biztosít 100 g-os adagra vetítve. Ezen munka során ügyelni kellett a termék hidratálására, hiszen mindkét tojáspor termék száraz volt.

2. A jilk emulgeáló-kiegészítő alkalmazása mellett fontos megjegyezni, hogy egyrészt ezen koncentráttal nagyon hatékonyan adagolható tetszőleges olajforrás a piskótához, másrészt maga a jilk is tartalmaz integráns komponens formában zsírt (ca. 15% omega6 zsírsavat és minimális omega3 típust). Valójában egy nagyon általános jilk receptúrát alapul véve a saját fejlesztő munkánk során a jilket is kiegészítettük, azt leginkább vivőanyagként ('vehicle') értelmezve. A jilk vivőanyagra elsősorban repce- és lenolaj kiegészítést alapoztunk, melyek esetében meghatároztuk a sütés, mint hőterhelés során fellépő lehetséges károsodás mértékét is (savszám, peroxidszám emelkedés). Tekintettel arra, hogy a tojás zsiradékot (1.) a gyakorlatban arra használtuk, hogy a hosszúláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak (PUFA) bevitelük legyenek, a növényi olajokkal első lépésben kizárólag az F vitaminként számontartott, esszenciális zsírsavakat juttattuk a piskótába.

1.5. DHA kiegészítés alkalmazása a piskótatészta vonatkozásában („graded complementation”)

A piskótatészta tojásporra alapozott DHA kiegészítése során a zsírsav bevitt az OVO-DHA termék felhasználásával végeztük el. A 40 mg DHA/100 g késztermék célérték nyers tészta esetében nem volt nehezen kivitelezhető, tekintettel a piskóta eredendően magas tojás tartalmára. Első lépésben 5-10-15-20-25-30-35-40-45-50 mg/100 g termék ekvivalens DHA kiegészítéssel készítettük el a teszt keverékeket. A bekevert és visszanyert mennyiségek közötti összefüggést „recovery” vizsgálattal végeztük, a kapott összefüggés meglehetősen szoros volt ($R^2 > 0.98$), amennyiben azt még sütés előtt végeztük el. Tekintettel a recovery megfelelő kivitelezhetőségére és nagy pontosságára, a gyakorlati piskótakeverékbe, azaz a célkeverékbe 45 mg DHA-val ekvivalenst kevertünk. Az ily módon dúsított tésztán végeztük el a 30 perces, 170 °C-os sütési tesztet. A teszt azt mutatta, hogy az észterkötésben lévő DHA rövid idő alatt csak ca. 15-20% veszteséget mutat, mely nagyrészt hidrolízissel, nem lipidperoxidációval indokolható. Igazolást nyert tehát, hogy a sütési technológia indukál bizonyos mértékű lipid avasodást. Mivel a sütőtérben oxigén – hő együtthatás van jelen, kismértékű oxidatív károsodást sikerült igazolni (végső savszám 1 mg KOH/g zsírtartalom alatt, sütést követő peroxidszám 2,5 meq O₂/kg alatt).

1.6. Eltarthatósági vizsgálatok, védőgáz csomagolás kidolgozása és tesztelése kiválasztása

A piskótatészta esetében a megfelelő védőgáz vagy védőgáz-keverék kiválasztása során a mátrix összetételét vettük figyelembe. A szénhidrátokat nem, viszont a meglehetősen érzékeny zsírsavakat az oxigén kizárása mellett lehetséges megvédeni a fellépő oxidatív károsodástól.

A védőgáz csomagolás során használt mechanikai paraméterek a következők voltak:

- 90 µm vastag nylon polietilén vákuumtasak, melynek O₂ permeabilitási koefficiense $3.8 \cdot 10^{10}$ ml cm⁻²s⁻¹(cm Hg⁻¹)
- fényzárás: nem

Az alkalmazott védőgáz nitrogén (N₂ (E941)) volt.

A védőgáz csomagolás hatékonyságát két módon teszteltük. Egyrészt a sav- és peroxidszám nyomonkövetését végeztük el a piskótatészta zsírtartalma esetében, 30 napon át, 3 naponta történő mintavétellel, másrészt pedig a piskótatészta színérését (CIA Lab rendszerben) is, ugyanezen mintavételi időpontokban, az esetleg szín-árnyalat változás jellemzésére.

Eredményeink szerint a lipidek avasodása minimális, bár kis mértékben kimutatható volt, de a színárnyalat változása a nem fényzáró fóliacsomagolás során érdeminek bizonyult.

1.7. Összefoglalás: „A” rész: PISKÓTA

Egzakt módon meghatároztuk az ideális piskótakeverék elkészítéséhez szükséges DHA tartalmú tojáspor mennyiségét a dietetikai ajánlások figyelembe vételeével, és ezt követő recovery vizsgálattal ellenőriztük a tészta DHA tartalmának alakulását. A sav- és peroxidszám változást az optimális keverékre vonatkozóan is vizsgáltuk, mind a sütés ideje, mind pedig tárolás alatt, a piskóta tészta zsírtartalmában. Fóliacsomagolásban, 30 napos tárolás során megadtuk a piskóta szín-változásának mértékét és irányát, valamint elemeztük a lipidek oxidatív károsodását – javaslatot tettünk a fényzáró fólia és a N₂ védőgáz alkalmazására tartós piskóta esetében. Összességében kidolgozásra került egy olyan tartós piskóta szelet, mely 100 g „dózisban” biztosítja a felnőtt ember számára minimálisan szükséges napi omega-3 zsírsav mennyiséget (40 mg DHA).

2. „B” rész: PISKÓTAKRÉM

2.1. Előzmény, célkitűzés

A projekt keretében kifejleszteni kívánt piskótaszelet, mint egy termékcsalád része többcélú felhasználásra került kidolgozásra. Ennek megfelelően a piskótaszelet elkészítése megvalósulhat úgy, hogy két réteg között található a krém (a tejszeletek mintájára), vagy akár úgy is, hogy tortalap kerül csomagolásra és mellé az annak elkészítéséhez szükséges, poharazott kiserelésben a tortakrém.

Erre való tekintettel, illetve a projekt címének megfelelően olyan „barna - fehér” krém kombinációt dolgoztunk ki, mely gazdagításra került biológiai szempontból értékes komponensekkel (F vitamin), és amely érdemben hozzájárulhat a humán étrend omega-3 zsírsav gazdagításához

Egy korábbi projektünk keretében részletes fejlesztő munka folyt olyan magyóroskrém kidolgozására, melyben nemcsak pálmazsír, napraforgóolaj, és egyéb, speciális kiegészítő olajok fordultak elő, hanem szélső esetben 13,5 % törökmogyoró (paszta formában) is. Jelen esetben nem magyóroskrémet, hanem kakaós („barna”) és tejsavóporral készülő, fehér színű krémkeveréket fejlesztettünk.

2.2. A potenciális zsírsavdúsításra alkalmas anyagok

A beszerzésre kiválasztandó termékkel kapcsolatosan a következő követelmények merülnek fel:

- relatív hőstabil és oxidációnak ellenálló;
- lehetőleg kellemetlen mellékíztől (pl. halolaj aroma) mentes;
- homogén és jól bekeverhető a zsíros masszába;
- romlásra, hidrolitikus avasodásra nem vagy mérsékelten érzékeny;
- ne legyen erős színező hatása a fehér krémre irányulón.

A felmerülő termékek közül kifejezetten kedvezőnek tűnt a piskótánál is felhasznált, az ASL (Applications Santé des Lipides) vállalat OVO-DHA terméke, mely valójában dokozahexaénsavval (DHA, C22:6 n3) dúsított takarmányt fogyasztó tyúktojás sárgája, porított formában. Ennél hatékonyabb lehet a GPL-DHA termék, amely ugyanezen tojások lecitintartalma. A két nevezett termékből mintákat vettünk és elemeztük azok zsírsavprofilját.

2.3. Minőségi kritériumok meghatározása a piskótakrémre vonatkozóan

A következő fejlesztési kritériumrendszer került rögzítésre:

- A termék legyen ca. 40% zsírtartalmú;
- Ebben maximum 4 százalék (abszolút) az étolaj vagy egyéb folyékony olaj legyen;
- A termék lecitintartalma 0,3 % - ez a jelenlegi szójalecitin helyett tojás- vagy egyéb lecitinnel kiváltható;

- A termék tartalmazzon alfa-linolénsavon túl hosszúláncú omega-3 zsírsavakat, de ezeknek lehetőleg ne legyen aromatorzító hatása.

Additív módon annyit határoztunk meg, hogy a fenti kritériumrendszer a kakaós krémre legyen igaz. A kakaós és a fehér rész közötti eltérés mindössze annyi, hogy a kakaóport abban tejsavópor helyettesíti.

2.4. Piskótakrém fejlesztése

A metodikai fejlesztés első lépéseit kis tételben végeztük el. A próbaminták barna, kakaós krémek voltak, melybe előzetes számítás alapján omega-3 zsírsavforrásokat kevertünk.

A fejlesztés, a termékösszetétel módosítás során első közelítésben a részletes zsírsavanalízisen átesett alapanyagokkal dúsított termék-sarzsokat állítottunk elő.

Az első közelítésben a fő célkitűzések közül kettőnek kívántunk eleget tenni: növelni kívántuk az omega-3 zsírsavak részarányát a termékben, és fokozni kívántuk az egészségesebb komponensek arányát. Ennek megfelelően a bekeverni kívánt zsírsav források közül tesztelésre került a magas dokozahexaénsav tartalmú lecitin. Konzisztenciája okán először olvasztást alkalmaztunk a szobahőmérsékleten szilárd, viszkózus termékre vonatkozóan. Tekintettel arra, hogy 95 °C hőmérsékleten sem értünk el sűrűn folyó, de homogenizálható állományt, ellenkező irányú kezelést választottunk. A homogenizálást ez esetben -70 °C-on történő darálással, porítással végeztük, de a fagyott anyag szinte azonnal ismételtlen összeáll, csomósodik. Ennek okán ezt az egyébiránt megfelelőnek tűnő alapanyagot kizártuk a további munkából.

A magas DHA tartalmú tojáspor tesztelése kedvező eredményeket hozott. A teljes tojáspor 47,4% zsírsavat tartalmaz, melyben 38% felett van az összes omega-3 zsírsav részaránya. Emellett a teljes tojáspor szárazanyagtartalomra vetítve 29% nyersfehérjét tartalmaz. Tekintettel a 6,85% DHA részarányra, és a nagyon jó bekeverhetőségre, első lépésben 2%-os szintemelésekkel teszteltük a konzisztenciára gyakorolt hatást. Ennek megfelelően 2-4-6-8% tojásporral egészítettük ki első lépésekben az piskótakrémet. A konzisztencia érezhetően nem romlott. További lépések során arra törekedtünk, hogy az omega-3 zsírsav részarányt emeljük. Tekintettel arra, hogy az OVO-DHA termék 95% szárazanyag tartalmú, annak bekeverése szilárdította a konzisztenciát, rontott a krémességen, különösen 6-8 % esetében. Ez viszont főleg a szobahőmérséklet alatti tartományban volt probléma, 20 °C körül ez nem merült fel. Ennek ellensúlyozására olajkiegészítés merült fel, de csak az omega-3 típus preferencia mellett; ennek érdekében kis arányban lenolajat adagoltunk a piskótakrémhez.

2.5. Szakmai aspektusú összefoglalás: PISKÓTAKRÉM

A piskótakrém kifejlesztése során mogyoróskrém kiinduló alaptól távolodva omega-3 zsírsavakban gazdag kakaós krém kifejlesztése történt meg. A kakaós krémbe omega-3 zsírforrások közül az előanyag alfa-linolénsav és a végső termékként szamon tartott dokozahexaénsav került externális bevitelre, lenolaj és speciális tojáspor bekeverésével. A végső termék nem mutatott aromatorzulást, viszont kifejezetten közelítette az omega-3 zsírsavakra vonatkozó dietetikai ajánlásokat. Krémessége, állaga megfelelő volt. A fejlesztés során meghatároztuk a teljes összetételi profilt, valamint megadtuk a címkén feltüntetendő összetételi információt is.

A piskótakrém kapcsán nem végeztünk tárolási tesztet, de a krém viszonylagos hasonlósága a mogyoróskrémhez előre vetíti annak 6 hónapos eltarthatóságát.

Irodalomjegyzék

- ALZAMORA, S.M., SALVATORI, D., TAPIA, S., LÓPEZ-MALO, M.A., WELTI, J., FITO, P. (2005): Novel functional foods from vegetable matrices impregnated with biologically active compounds. *Journal of Food Engineering*, 67:205-214.
- BHAT, Z.F., BHAT, H. (2011): Animal-free meat biofabrication. *American Journal of Food Technology*, 6.6:441–459.
- HARDY, G. (2000): Nutraceuticals and functional foods: Introduction and meaning. *Nutrition*, 16:688-698.
- KWAK, N.S., JUKES, D.J. (2001): Functional foods. Part 1. The developments of regulatory concept. *Food Control*, 12:99-107.
- MENRAD, K. (2003): Market and marketing of functional food in Europe. *Journal of Food Engineering*, 56:181-188.
- MOLLET, B., ROWLAND, I. (2002): Functional foods: At the frontier between food and pharma. *Current Opinoin in Biotechnology*, 13:483-485.
- ROBERFROID, M.B. (2000): An European consensus of scientific concepts of functional foods. *Nutrition*, 16:689-691.
- ROBERFROID, M.B. (2002): Global view on functional foods: European perspectives. *British Journal of Nutrient*, 88:133-138.
- STANTON, C., ROSS, R.P., FITZGERALD, G.F., SINDEREN, D.V. (2005): Fermented functional foods based on probiotics and their biogenic metabolites. *Current Opinoin in Biotechnology*, 16:198-203.
- TÖRŐCSIK, M. (2006): Vásárlói magatartás. *Akadémiai Kiadó, Budapest*, 47-53.